

УДК 340.01

ББК 67.0

ВЫПОЛНЕНО В РАМКАХ НАУЧНОГО ПРОЕКТА РФФИ № 18-29-16114

ШЕПЕЛЕВ ДЕНИС ВИКТОРОВИЧ

кандидат юридических наук, доцент департамента международного и публичного права финансового университета при Правительстве РФ, доцент кафедры теории государства и права Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА)
e-mail: denn0508@yandex.ru

SHEPELEV DENIS VIKTOROVICH

candidate of Legal Sciences, Associate Professor of the Department of International and Public Law of the Financial University under the Government of the Russian Federation, Associate Professor of the Department of Theory of State and Law of the Kutafin Moscow State Law University (MSAL)
e-mail: denn0508@yandex.ru

ЦИФРОВИЗАЦИЯ: ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

DIGITALIZATION: TRENDS AND PROSPECTS IN THE RUSSIAN FEDERATION

Аннотация. Актуальность статьи подчеркивается, что современные технологии создают новые условия и факторы для возникновения и прекращения общественных отношений, отражаясь в новых явлениях и феноменах современности. Происходящие вызовы, появляющиеся требования влекут за собой изменения в правовой среде, а цифровые процессы обличаются в правовые формы, закрепляются нормами права.

Целями представленного исследования является анализ современного состояния и перспектив взаимовлияния цифровизации и права. Рассматривается право как «проводник» цифровых технологий в двух сферах — в государственном управлении и в экономике, что предопределило задачи исследования: рассмотреть взаимосвязь цифровизации, права и государственного управления, охарактеризовать взаимодействие цифровизации, права и экономики.

Ключевой проблемой отмечается, что право в условиях цифровизации обеспечивает развитие и воплощение идей «сервисного» государства и «цифрового» правительства, объединяя внеш-

Annotation. The relevance of the article emphasizes that modern technologies create new conditions and factors for the emergence and termination of social relations, reflected in new phenomena and phenomena of modernity. The ongoing challenges, emerging requirements entail changes in the legal environment, and digital processes are denounced in legal forms, fixed by the norms of law.

The purpose of the presented research is to analyze the current state and prospects of mutual influence of digitalization and law. The law is considered as a “conductor” of digital technologies in two areas — in public administration and in the economy, which predetermined the tasks of the study: to consider the relationship of digitalization, law and public administration, to characterize the interaction of digitalization, law and economy.

The key issue, it is noted that right in the context of digitalization provides for the development and implementation of ideas “service” state and the

нию и внутреннюю сферы государственного управления, что отражается в подзаконных актах программного характера (например, Стратегии, приоритетные программы, концепции), федеральных законах, подзаконных актах органов исполнительной власти.

Статья включает разделы, посвященные созданию цифровизацией новых форм и средств для приобретения, изменения и прекращения субъективных прав и юридических обязанностей участников гражданского оборота, где право сохраняет свои основные функции — регулятивную и охранительную, но трансформируя их формы и средства.

Выводами статьи отмечается, что процессы взаимовлияния права и цифровизации имеют не только практическую, но и теоретическую значимость. При этом право обеспечивает государственную политику по развитию цифровых технологий и информатизации в государственном управлении и экономике.

Ключевые слова: цифровизация, современное российское государство, цифровые процессы, правовые формы, нормы права, право, российская правовая система, цифровые технологии, цифровое Правительство

digital government by combining the internal and external spheres of governance, which is reflected in the bylaws of a software nature (e.g., Strategy, priority programmes, concepts), Federal laws, legal acts of Executive authorities.

The article includes sections devoted to the creation by digitalization of new forms and means for the acquisition, modification and termination of subjective rights and legal obligations of participants in civil turnover, where the law retains its main functions – regulatory and protective, but transforming their forms and means.

The article concludes that the processes of mutual influence of law and digitalization have not only practical, but also theoretical significance. At the same time, the law provides state policy on the development of digital technologies and informatization in public administration and the economy.

Keywords: digitalization, modern Russian state, digital processes, legal forms, legal norms, law, russian legal system, digital technologies, digital government

Цифровизация является мощнейшим катализатором для множества социально-экономических и политических процессов, в последующем оказывающим взаимное влияние на тенденции развития цифровых преобразований [5, с. 83]. Цифровизация как явление стирает территориальные границы между государствами и между субъектами хозяйственной деятельности. Это предопределено тем, что все больше транзакций проводятся автоматически, без участия человека, а подобные издержки снижаются до минимума.

Безусловно, это явление носит не локальный характер, а распространяется на весь цивилизованный мир. Всемирный банк, характеризуя уровень цифровизации в том или ином государстве, выделяет три аспекта, отражающие уровень внедрения цифровых технологий в общественное пу-

бличное пространство. Во-первых, это возможность создавать личные кабинеты онлайн в системе взаимодействия с органами муниципального и государственного уровня. Во-вторых, это возможность подавать налоговую отчетность, включая, в первую очередь, подоходный налог. В-третьих, возможность осуществить регистрацию организации.

Цифровизация в сфере государственного управления проявляется в таких отраслях как налоговое администрирование, таможенное оформление, оказание государственных услуг. Особые условия предопределяются федеративным устройством, в рамках которого требуется создать межведомственный информационный обмен не только по вертикали, но и по горизонтали. При этом развитие правового регулирования цифрового пространства невозможно

без создания условий для идентификации пользователей как субъектов права. Это ставит вызов по обеспечению безопасности данных пользователей.

Рассмотрим подробнее концепцию «Открытости федеральных органов исполнительной власти», которая была создана во исполнение Открытого Правительства и ее основной задачей является разработка и внедрение открытого принципа государственного управления. Концепция еще в 2014 году нашла активную реализацию для развития информационной открытости. Особое внимание заслуживает принцип открытости — это информационное своевременное предоставление любым доступным способом со свободным доступом сети интернет. Методические рекомендации по применению данной концепции содержат ГОСТ по Электронному обмену информацией и информационным технологиям, предполагающий деление документов, среди которых выделяется разновидность «электронные» — то есть с использованием ИТ и цифровой обработки данных [6].

Среди принципов, на наш взгляд, решающее значение должны иметь идеи свободы личности, информационной безопасности, гласности деятельности органов управления, а также демократии.

Стремление государства к проявлению начал «сервисного» управления получило отражение в различных сферах, включая, утвержденные нормативными правовыми актами о едином федеральном информационном регистре сведений населения России, что направлено на создание условий для информационного обеспечения всего процесса оказания государственных услуг, а также организации деятельности органов публичного управления. Также в качестве примера отметим реформу контрольно-надзорной деятельности, проводимую на основе приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности», утвержденной протоколом президиума Со-

вета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 21 декабря 2016 г. и других норм, которые определяют построение нового механизма с учетом технологического развития. Также в современной Российской государстве проводится реформирование надзорной и контрольной деятельности [7, с. 30].

Цифровизация и ее последствия по-разному сказываются и проявляются в тех или иных отраслях промышленности и сферах оказания услуг, что меняет и экономику. Это предопределяет изменения правового регулирования и практики применения на национальном уровне. В этом контексте с учетом нивелирования географических территориальных границ для экономических операций следует учитывать и понимать, что государства стремятся создать преимущества для своей юрисдикции и привлечения иностранных инвестиций, что также требует конструктивных решений, обеспеченных нормами права.

Очевидно, что в условиях мировой интеграции анализируемые процессы не могут быть скованы территориальными границами национальных государств и сами государства стремятся удерживать управление, в том числе за счет международного сотрудничества в рамках образованных объединений. Так, в Российской Федерации создание и развитие правовых и технических основ для интеграции цифровой экономики в цифровое пространство ЕАЭС отражено в качестве направления реализации программных документов, принятых главой государства в рассматриваемой сфере¹, что предопределено Цифровой повесткой Евразийского экономического союза. Обмен опытом и выработка предложений по охране интеллектуальной собственности, а

¹ Паспорт нац-ого проекта «Нац-ая программа «Цифровой экономики Российской Федерации» (утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 04.06.2019 № 7) [Электронный ресурс] // https://digital.gov.ru/uploaded/files/natsionalnaya-programma-tsifrovaya-ekonomika-rossijskoj-federatsii_NcN2n0O.pdf.

также разработка нормативно-правовой основы базы цифровой экономики государств-членов ЕАЭС являются одними из центральных пунктов Заявления о цифровой повестке указанного межгосударственного объединения.

Тренды цифровизации требуют создания средств автоматизации и административных функций, в том числе для межведомственного взаимодействия, так и для оказания публичных услуг гражданам и организациям. Имеющиеся на сегодняшний день тенденции предполагают эволюции концепции «Электронного правительства» и ее принципов в концепцию и принципы «Цифрового правительства» [3, с. 93], а также концепции «Открытости федеральных органов исполнительной власти». Одним из факторов влияющих на такую трансформацию стала политика использования открытых данных², политика «электронной экономики» [1, с.6; 2, с.30]. Государство следует этой тенденции — расширение сферы услуг, в том числе оказываемых публично-правовыми образованиями через информационные ресурсы и переводит все большие сферы жизни населения в информационную среду, включая возможности общаться не только между собой, но и с публичными структурами, обращаясь в них непосредственно через Интернет и экономив, тем самым, время на обращение и получения ответа. Так, в результате реализации целевых программ «Электронная Россия» (2002-2010 годы), «Информационное общество» на 2011-2020 гг., Концепции региональной информатизации, а также иных актов создана архитектура информационного пространства государственного управления, торги с государственным и муниципальным участием полностью переведены в электронную форму, развивается система

управления государственными и муниципальными финансами.

Отдельного внимания здесь заслуживает Приказ Министерства цифрового развития и массовых коммуникаций от 24.04.2020 года «О плане — графике государственной программы Информационное общество на 2020-2022», который реализует данную государственную программу об информационном обществе. Согласно данному графику: создана цифровая информационная платформа и ресурсы для Ростехнадзора, АИС Цифровое исполнительное производство и АИС для Генеральной прокуратуры, цифровые сервисы платформы для Избирательной комиссии и участников избирательного процесса, Счетной палаты, Проектного офиса программы цифровая экономика РФ, обеспечение цифровой платформой деятельности Президента РФ, Правительства РФ, палат Федерального собрания, органов местного самоуправления, официальный интернет портал Pravo gov, то есть ведется подключение всех органов и организаций к данной системе, миграционного учета и регистрации, витрины данных для взаимосвязи между органами власти, оптимизации обработки запросов и реестра предоставления услуг, оптимизация электронной обработки документов и документооборота, Росгвардии и контроля регистрации огнестрельного оружия, МЧС, а именно процесса мониторинга объектов пожарной безопасности, на водных объектах и безопасности людей на водных объектах, в сфере социального обеспечения, а также в сфере процесса взаимодействия органов по принятию регуляторных решений, мониторинг предоставления качества услуг в электронном виде — Департамент мониторинга обеспечения качества услуг Минэкономразвития, применение принципа «одного окна» предоставления услуг МФЦ, внедрение системы ИАС МКГУ — мониторинг качества предоставления государственных услуг, проводимый Минэконом-

² Цифровое правительство 2020. Перспективы для России [Электронный ресурс]: доклад Всемирного банка // <http://www.iis.ru/docs/DigitalGovernmentRussia2020RUS.pdf>

развития, образование для иностранцев, поступление в ВУЗ он-лайн — мероприятия Рособраннадзора.

Что касается цифровой экономики. Рассматривая тенденции развития правоприменительной практики в условиях цифровизации, необходимо обратить внимание на перспективы преобразований деятельности судов. К сегодняшнему дню создана информационная инфраструктура для реализации гражданами и организациями своих процессуальных прав — подачи исков, ходатайств, заявлений, дистанционного участия в судебных заседаниях посредством систем видеоконференцсвязи. В научной литературе обосновано отмечается, что «электронное правосудие принадлежит к числу специальных правовых институтов, обеспечивающих цифровой экономике современные юридические условия, что обусловлено тесной взаимосвязью социально-экономического развития государства и сферы правосудия» [4, с.130]. Но также вызывают вопросы порядок идентификации сторон, подтверждения полномочий, защиты каналов связи, взаимодействие контролирующих органов [8, с.178].

В результате административной реформы деятельность органов исполнительной власти унифицировалась в оказание услуг и осуществление функций, что в условиях современных информационных технологий предполагает активное вовлечение цифровых способов и средств осуществления властных полномочий. Административные регламенты, детализирующие работу органов исполнительной власти, содержат не только порядок оказания услуг и осуществления функций в режиме «офлайн», но и регулируют порядок этой деятельности с помощью информационных технологий.

При этом в системе государственного управления сегодня заметен тренд перехода от бумажных носителей к цифровым, что должно привести к первичности и приоритету цифровых данных, то есть цифро-

вых реестровых записей, приходящих на смену бумажным документам, например, «электронный бюджет» [2].

Также трансформацию терпит контрольно-надзорная система³. Кроме активного введения риск-ориентированного подхода происходит внедрений информационных технологий, направленных на сокращение реального контакта между проверяющим и проверяемым, что, в свою очередь, должно привести к минимизации коррупционных проявлений. В сфере обеспечения безопасности и правопорядка в правоприменительной практике используются данные полученные с помощью средств фото-, видеофиксации. Сейчас такие данные имеют непосредственное значение в применении законодательстве об административной ответственности в части правонарушений в сфере безопасности дорожного движения и благоустройства территорий, однако, полагаем, что перечень таких сфер будет расширяться, и технологии позволят осуществлять правоприменительные функции на основе данных, полученных автоматизированными средствами и системами, что, в частности, становится реальным посредством технологий «интернета вещей».

Сегодня меры, предпринимаемые и планируемые государством, по развитию правового регулирования цифровых технологий нашли системное отражение в «Нормативном регулировании цифровой среды»⁴, курируемом Минэкономразвития [1, с. 6].

В рассматриваемом контексте также следует отметить развитие нотариата в цифровом пространстве, что заключается

³ Паспорт приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности: (приложение к протоколу президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 21.12.2016 № 12) [Электронный ресурс] // Система ГАРАНТ.

⁴ Паспорт федерального проекта «Нормативное регулирование цифровой среды» (утв. президиумом Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности, протокол от 28.05.2019 № 9) [Электронный ресурс] // <https://digital.gov.ru/uploaded/files/pasport-federalnogo-proekta-normativnoe-regulirovanie-tsifrovoi-sredy.pdf> (дата обращения: 14.06.2020)

в возможности и признании нотариальных действий в электронной форме, дистанционном совершении нотариальных действий, а также в создании и функционировании специализированных информационных систем и баз данных.

Все это требует внедрения новых требований и условий для возникновения, изме-

нения и прекращения правоотношений в цифровом пространстве, а, следовательно, преобразований в регуляторе общественных отношений. Эти преобразования могут быть направлены как на внутреннее, национальное пространство, так и на охрану территориального и экономического суверенитета и угроз извне.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:

1. Бурганов Р. А. Экономика и право: вместе или отдельно? // Актуальные проблемы экономики и права. — 2009. — № 2 (10). — С. 6
2. Познер Р. Экономический анализ права в 2-х т. Т. 1 / перевод с английского А. А. Фофонова; под редакцией В. Л. Тамбовцева. — СПб.: Экономическая школа, — 2004. — С. 30–40.
3. Сидоренко Э. Л., Барциц И. Н., Хисамова З. И. Эффективность цифрового государственного управления: теоретические и прикладные аспекты // Вопросы государственного и муниципального управления. — 2019. — № 2. — С. 93–114.
4. Соловьяненко Н. И. Вопросы развития электронного правосудия в условиях цифровой экономики // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. — 2017. — № 11. — С. 130.
5. Шепелев Д. В. Цифровизация в современной России: пути и перспективы // Legal bulletin, — 2020, — том 5, — № 4. — С. 83.
6. Шепелев Д. В. Цифровизация и право: современное состояние и перспективы взаимовлияния // Проблемы экономики и юридической практики, — 2020, — Т. 16, — № 3. — С. 109–113.
7. Шепелева Д. В. Эволюция государственного финансового контроля // Право и государство, — 2020, — № 12 (192). — С. 30.
8. Шепелева Д. В. Государственный аудит в Российской Федерации: особенности реализации // Legal bulletin, — 2020, — том 5, — № 4. С. 178.

REFERENCES:

1. Burganov R. A. Jekonomika i pravo: vmeste ili razdel'no? // Aktual'nye problemy jekonomiki i prava. 2009. No 2 (10). S. 6
2. Pozner R. Jekonomicheskij analiz prava v 2-h t. T. 1 / perevod s anglijskogo A.A. Fofonova; pod redakciej V. L. Tambovceva. — SPb.: Jekonomicheskaja shkola, 2004. S. 30–40.
3. Sidorenko Je. L., Barcic I. N., Hisamova Z. I. Jeffektivnost' cifrovogo gosudarstvennogo upravlenija: teoreticheskie i prikladnye aspekty // Voprosy gosudarstvennogo i municipal'nogo upravlenija. 2019. No 2. 93–114.
4. Solovjanenko N. I. Voprosy razvitija jelektronnogo pravosudija v uslovijah cifrovoj jekonomiki // Gumanitarnye, social'no-jekonomicheskie i obshhestvennye nauki. 2017. No 11. S. 130.
5. Shepelev D. V. Cifrovizacija v sovremennoj Rossii: puti i perspektivy // Legal bulletin, 2020, tom 5, No 4. S. 83.
6. Shepelev D. V. Cifrovizacija i pravo: sovremennoe sostojanie i perspektivy vzaimovlijanija // Problemy jekonomiki i juridicheskoy praktiki, 2020, T. 16, No 3. S. 109–113.
7. Shepeleva D. V. Jevoljucija gosudarstvennogo finansovogo kontrolja // Pravo i gosudarstvo, 2020, No 12 (192). S. 30.
8. Shepeleva D. V. Gosudarstvennyj audit v Rossijskoj Federacii: osobennosti realizacii // Legal bulletin, 2020, tom 5, No 4. S. 178.